

КОРПОРАТИВНОЕ СТРАХОВАНИЕ КАК ВАЖНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ ДЛЯ РАБОТНИКА

¹Киеня Елена Александровна, ²Бодрова Элла Михайловна

¹канд. экон. наук, доцент, ²канд. экон. наук, доцент

Белорусский государственный экономический университет

г. Минск, Республика Беларусь

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11004004>

Аннотация. В статье рассмотрены возможности и преимущества корпоративного страхования персонала для нанимателя и работника. Даны расчеты по эффективности данных программ.

Ключевые слова: выплаты, корпоративное страхование, наниматель, работник, страховой случай, экономический эффект.

CORPORATE INSURANCE AS AN IMPORTANT SOCIAL GUARANTEE FOR THE EMPLOYEE

Abstract. In the article the possibilities and advantages of corporate insurance of personnel for employer and employee are considered. Calculations on the effectiveness of these programs are given.

Keywords: payments, corporate insurance, employer, employee, insured event, economic effect.

KORPORATIV SUG'URTA XODIMLAR UCHUN MUHIM IJTIMOIIY KAFOLAT SIFATIDA

Izoh. Maqolada ish beruvchi va xodim uchun korporativ xodimlarni sug'urtalash imkoniyatlari va afzalliklari muhokama qilinadi. Ushbu dasturlarning samaradorligi bo'yicha hisob-kitoblar keltirilgan.

Kalit so'zlar: to'lovlar, korporativ sug'urta, ish beruvchi, xodim, sug'urta hodisasi, iqtisodiy samara.

Не всегда предлагаемые нанимателем льготы удовлетворяют персонал. Вот пример. На одном из белорусских предприятий руководство оплатило часы занятий в спортзале для всех членов коллектива, а потом оказалось, что занимаются там только три человека. Другой пример. Центральный офис предложил своим предприятиям в регионах в качестве льготы медицинское страхование. Оказалось, что такая льгота не востребована, потому что поликлиник, предоставляющих такие услуги, в отдаленных районах просто нет. Это касается не только белорусских работодателей. Так, опрос, проведенный среди 282 специалистов, работающих в финансовом секторе Шотландии, показал, что 52 % опрошенных отметили, что у них есть день, когда можно приходить на работу не в официальной одежде, но только 27 % считают это ценной льготой; 16 % опрошенных указали на то, что в их компании предлагается антистрессовое консультирование, но только 4 % считают его нужным. Этот же опрос показал также, какие льготы хотели бы получать

сотрудники. Оказалось, что самая привлекательная льгота (61 % респондентов) – это гибкий график работы; 52 % опрошенных хотели бы получать дополнительные дни к отпуску и 51 % предпочел бы вместо льгот иметь бонусы. Программы медицинского обслуживания привлекают 45 % опрошенных, оплата членства в спортивных центрах – 40 %.

Результаты опроса, проведенного на сайте www.profy.ru среди российских работников в I-м квартале 2020 года, показали, что более половины сотрудников (56 % всех опрошенных) на тот момент предпочитали оплату фирмой дополнительного образования. А предоставление мобильного телефона, дающего сотруднику возможность постоянно быть на связи с руководством, оценили как привлекательную льготу только 4 % респондентов.

Корпоративное страхование — показатель ответственного отношения предприятия к будущему сотрудников и членам их семей, а также сильный инструмент мотивации, направленный на сохранение лучших кадров. Как это работает. Рассмотрим программу корпоративного страхования «для бизнеса» от страховой компании «Стравита» Республика Беларусь.

Наниматель получает:

- налоговые льготы;
- оптимизирование затрат на социальные выплаты;
- инструмент управления персоналом;
- повышение лояльности к нанимателю;
- снижение текучести кадров;
- конкурентоспособный социальный пакет.

Наниматель:

- осуществляет выбор программы: жизнь;
- назначает срок страхования – это период, на который застрахован работник и по окончании которого работнику будет выплачена накопленная сумма;
- создает будущий капитал для своих застрахованных работников, регулярно уплачивая страховые взносы.

Наниматель не уплачивает страховые взносы в ФСЗН и Белгосстрах. Взносы по накопительному страхованию включаются в состав затрат и не отражаются в фонде оплаты труда.

Страховщик:

- открывает для каждого застрахованного лица именной лицевой счет, инвестирует уплаченные страховые взносы и начисляет на них проценты;
- производит выплаты застрахованным лицам при наступлении страховых случаев.

Застрахованные работники:

- получают накопленную сумму по окончании срока страхования;
- получают выплаты при наступлении страховых случаев: временная нетрудоспособность (оплата больничного листа), установление инвалидности (I или II группа), первичное диагностирование одного из критических заболеваний (онкология, инфаркт миокарда, инсульт) или проведение одной из хирургических операций (аортокоронарное шунтирование, операция на клапанах сердца, пересадка органов).

Работник не уплачивает подоходный налог с сумм страховых взносов, перечисляемых за него нанимателем (в пределах 4178 рублей в 2023 году), и со страховых выплат.

Страхование жизни:

- для материального поощрения работников к юбилею компании или иным событиям;

- для финансовой поддержки работника или его семьи в случае наступления непредвиденных событий.

Пример получения экономического эффекта от страхования 100 работников в Государственном предприятии «Стравита» представлен в таблицах 1, 2, 3 (взносы по накопительному страхованию включаются в состав затрат).

Таблица 1 – Пример получения экономического эффекта от страхования 100 работников в Государственном предприятии «Стравита» по налогу на прибыль

Налог	Ставка, %	Размер выплат, на которые не начисляется налог (в месяц)			В месяц, р.	В год, р.
		Количество минимальных заработных плат	Численность застрахованных работников	Сумма, р.		
На прибыль	18	МЗП – 457 р.)	100	45 700	8 226	98712

Так же Наниматель не уплачивает страховые взносы в ФСЗН и Белгосстрах (Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.1999 № 115).

Таблица 2 – Экономический эффект от страхования 100 работников в Государственном предприятии «Стравита» по страховым взносам

Страховые взносы	Тариф, %	Размер выплат, на которые не начисляется налог (в месяц)		В месяц, р.	В год, р.
		Численность застрахованных работников	Сумма, р.		
В ФСЗН	34	100	45700	15538	186456
В Белгосстрах	0,6	100	45700	274	3290

Таблица 3 – Итоговый экономический эффект от страхования 100 работников в Государственном предприятии «Стравита»

Отчисление на поощрение	Выплата поощрения из прибыли, р.	Выплата по договору страхования со Стравитой	
		Срок страхования до 3 лет, р.	Срок страхования 3 года и более, р.
Налог на прибыль (18 %)	82,26	0	0

Взносы в ФСЗН и Белгосстрах (34,6 %)	158,12	0	0
Затраты организации	697,38	457	457
Подходный налог (13 %)	59,41	0	0
Взносы в ФСЗН (1 %)	4,57	0	0
Нагрузка Стравиты	0	27,42	18,28 (4 %)
Выплаты работнику	393,02	429,58 + норма доходности по договору	438,72 + норма доходности + страховой бонус

Из таблицы 3 можно сделать вывод о том, что выплата по договору страхования со Стравитой на срок страхования до 3 лет выгоднее на 36,56 р., а на срок страхования более 3 лет - на 45,7 р., по сравнению с выплатой поощрения из прибыли организации без заключения договора со страховой компанией Стравита.

Таблица 4 – Сравнение затрат на выплаты работнику из прибыли организации и по договору страхования со Стравитой

Выплата поощрения из прибыли, р.	Выплата по договору страхования со Стравитой		Экономия при страховании до 3 лет, %	Экономия при страховании на 3 года и более, %
	Срок страхования до 3 лет, р.	Срок страхования 3 года и более, р.		
393,02	429,58 + норма доходности по договору	438,72 + норма доходности + страховой бонус	8,5	10,4

Из данных таблицы 4 можно сделать вывод о том, что экономия при страховании 100 работников в компании Стравита составит 8,5 % и 10,4 % на срок до 3 лет и на 3 года и более, соответственно.

Норма доходности в корпоративном страховании составляет на 2 % больше, чем при индивидуальном страховании жизни. Например, если сотрудник застраховывает свою жизнь на 10000 рублей на 5 лет, то экономическая выгода будет видна в таблице 5.

Таблица 5 – Итог получения экономического эффекта от корпоративного страхования

Период страхования, лет	Сумма взноса в год, р.	Норма доходности в год по индивидуальному страхованию (4%), р.	Норма доходности в год по корпоративному страхованию (6%), р.	Выгода, р.
1	2000	43,33	64,99	21,66
2	2000	125,06	187,59	62,59
3	2000	210,06	315,09	105,03
4	2000	298,46	447,69	158,23
5	2000	381,99	572,98	190,99

Исходя из таблицы 5 можно сделать вывод, что при индивидуальном страховании, при норме доходности в месяц в размере 4 %, доход составит 381,99 рублей, а при корпоративном при норме доходности в месяц в размере 6 % составит 572,98 рублей, что выгодней на 190,99 рублей.

Используя налоговые преференции, наниматель может сэкономить более 50 % средств по сравнению с другими инструментами материального стимулирования работников.

Список использованных источников

1. Контекстная реклама [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.ashmanov.com/education/articles/chto-takoe-kontekstnaya-reklama/>. – Дата доступа: 29.11.2023.
2. Рекламные листовки: преимущества и недостатки [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://ack1.ru/zametki/reklamnye-listovki-preimushhestva-i-nedostatki.html>. – Дата доступа: 29.11.2023.
3. Google Ads [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ads.google.com/intl/ru_by/home/. – Дата доступа: 30.11.2023.
4. Печать листовок в печатном центре Карандаш [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.karandash.by/ru/polygraphy/listovki>. – Дата доступа: 29.11.2023.
5. Печать листовок в печатном центре Airprint.by [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://airprint.by/prints/pechat-listovok-flaerov-reklamnyh>. – Дата доступа: 29.11.2023.
6. Печать листовок в печатном центре Донарит [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.donarit.com/produkcija/pechat-listovok-i-flaerov/>. – Дата доступа: 29.11.2023.